

Onder advisering blijkt fabeltje

Allochtone leerlingen krijgen gegeven hun toetsprestaties geen lagere adviezen dan autochtone leerlingen, ook in Amsterdam niet, zo blijkt uit onderzoek van het ITS.

Begin dit jaar ontstond er enige commotie naar aanleiding van berichten in de media dat in Amsterdam sprake was van onder advisering van allochtone leerlingen. In opdracht van de Inspectie van het Onderwijs is het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen nagegaan of er bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs sprake is van een correcte advisering, ofwel of leerlingen een advies krijgen dat past bij hun capaciteiten zoals gemeten via toetsen. Voor dat onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die zijn verzameld in het cohortonderzoek PRIMA. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, zijn zowel de Cito-Eindtoets als ook de PRIMA-toetsen taal, lezen en rekenen in de analyses betrokken. Eerst zijn mogelijke verschillen in advisering tussen gemeenten bepaald. Die bleken er inderdaad te zijn: in de grotere gemeenten worden lagere adviezen gegeven dan elders in het land. Wanneer echter re-

HUMANTOUCHPHOTO

Eindadvies voor allochtonen is niet lager.

kening wordt gehouden met de verschillen in toetsprestaties tussen de leerlingen verdwijnen deze adviesverschillen. Ook krijgen allochtone leerlingen gegeven hun toetsprestaties geen andere adviezen dan autochtone leerlingen. Een uitzondering op deze algemene regel vormt de zeer heterogene categorie 'overig allochtoon', met onder meer leerlingen uit Zuid-Europa, het Midden-Oosten en Azië; deze leerlingen worden iets 'over-

geadviseerd'. Deze analyses zijn nog een keer apart uitgevoerd voor de gemeente Amsterdam, maar dat leverde dezelfde resultaten op. Omdat het vaker voorkomt dat scholen bepaalde leerlingen niet laten deelnemen aan de Cito-Eindtoets, is nagegaan hoe dit zich verhoudt tot de adviezen van die leerlingen. Deze leerlingen bleken lagere adviezen te krijgen, ook wanneer al rekening is gehouden met verschillen in toetspresta-

ties. Niet-deelnemers lijken dus te worden 'ondergeadviseerd'; wellicht was toch wel laten deelnemen aan de Cito-Eindtoets beter geweest.

/ Geert Driessen

Geert Driessen & Ed Smeets, De relatie tussen prestaties en advies. Onder- of overadviesering bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs? Nijmegen: ITS, 2007. Te downloaden op www.its-nijmegen.nl.

KCE heeft gefaald

Met ingang van half november heeft de inspectie het toezicht op de kwaliteit van de mbo-examens overgenomen van het Kwaliteitscentrum Examinering. Eerder veroorzaakte rapportage van KCE consternatie, toen op basis van zijn oordelen de staatssecretaris van Onderwijs liet weten de examenlicentie van 85 opleidingen in te trek-

ken. Omdat het klachten regende, werd hoor en wederhoor toegepast en werd de werkwijze van het KCE onderzocht. Resultaat was dat 'wezenlijke tekortkomingen' werden geconstateerd in de 'betrouwbaarheid' van de KCE-oordelen. Alle opleidingen – ook de 200 opleidingen die de kwaliteit van hun examens moesten verbeteren – zullen nu herbeoordeeld worden.

Wachlijsten wsns

Het aantal leerlingen dat op een wachtlijst staat van een samenwerkingsverband weer samen naar school, is het afgelopen jaar weer gestegen. Het bedroeg in 2004 529 kinderen, in 2005 604 en in 2006 652 kinderen. Bijna de helft van die kinderen wachtte meer dan drie maanden op een onderzoek. Ook voor het (voortgezet) speciaal on-

derwijs is er een stuwmeer aan wachtlijstkinderen. Weliswaar iets minder dan in 2006, maar wel meer dan in 2005: op 1 januari 2007 telde men 5.860 kinderen. In cluster 2 (doof en slechthorend) is het aantal kinderen op aanmeldings- en onderzoeklijsten met 25 procent gestegen. Een belangrijk deel van de wachtlijstproblematiek wordt bepaald door cluster 4 (moeilijk opvoedbaar). Hier wachten